

ЭРОЗИЯ ЖАРАЁНИ ВА УНИНГ ЕР ПОЛОТНОСИ ҚИЯЛИКЛАРИГА
ТАЪСИРИ

Лесов К.С., т.ф.н., профессор

Тошкент Давлат Транспорт университети

Ўралов А.Ш., докторант.

Тошкент Давлат Транспорт университети

Аннотация. Ушбу мақолада поездлар ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш, темир йўл ер полотносига статик ва динамик юклар ҳамда табиий иқлим омиллари таъсирини инобатга олган ҳолда ер полотноси қиялигини мустаҳкамлаш зарурияти кўриб чиқилган. Темир йўл ер полотносига эрозия жараёнининг таъсири таҳлил қилинди.

Калит сўзлар. Эрозия жараёни, сув эрозияси, шамол эрозияси, ер полотноси, ер полотноси қиялиги, мустаҳкамлаш.

Annotation. This article considers the need to ensure the safety of train traffic, strengthen the slope of the land Polo, taking into account the influence of static and dynamic loads on the railway ground, as well as natural climatic factors. The impact of the erosion process on the railway land polotno was analyzed.

Keywords. Erosion process, water erosion, wind erosion, land polotnos, land polotnos slope, strengthening.

Кириш. Шаҳарлараро ва шаҳар атрофи темир йўл катновлари жозибadorлигини ошириш, хорижий туристлар сонини 15 миллионга, ички туристлар сонини 25 миллионга, зиёрат туризми бўйича келадиган туристлар сонини 3 миллионга етказиш, Республика ҳудуди орқали транзит юкларини ташиш ҳажмини 16 миллион тоннага етказиш, электрлашган темир йўллари улушини 65 фоизга етказиш, иқлим ўзгариши ва тупроқ емирилишининг олдини олиш, чанг бўронларини олдини олиш каби вазифалар Ўзбекистонни 2030-йилгача тараққий топтириш стратегиясининг устувор мақсадларидан

биридир [1].

Ҳозирги кунда ривожланган мамлакатларда турли инноватсион технологиялар ва материалларни қўллаш асосида ер полотноси қияликларини эрозия жараёнидан ҳимоялаш ва кучайтиришда кўтарма ишончилигини таъминлаш темир йўлларни лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатасия қилиш босқичларида муҳим аҳамият касб этмоқда [2].

Ушбу вазифаларни амалга оширишда темир йўл ер полотноси қиялиги мустаҳкамлигини ошириш, истиқболли ресурстежамкор материаллар билан кучайтириш усули ва технологиясини ишлаб чиқиш, шунингдек унинг илмий асосларини такомиллаштиришга қаратилган илмий-тадқиқотлар муҳим аҳамият касб этмоқда.

Мавжуд йўлларнинг ер полотносида кўп сонли деформасиялар мавжуд. Ҳаракат тезлигини ошириш вазифасини бажариш учун эса ҳозирги кунда темир йўл ер полотноси қиялигининг янги конструктив ечимларини ишлаб чиқиш ёки мавжуд ер полотноси қиялигини талаб этилган мустаҳкамлигини таъминлайдиган замонавий технологиялар ва материаллар билан кучайтириш зарур [3].

Эрозия жараёни

Эрозия бу – тоғ жинслари ва грунтларининг сув оқимлари ва шамол таъсирида аста секин емирилиш жараёни. Эрозия жараёни даражаси бўйича табиий ва антропоген турларга бўлинади [5].

Табиий эрозия фақат табиий кучлар таъсири остида содир бўлади ва у аниқ қоида тариқасида таъсир қилмайди ҳамда грунтларнинг унумдорлик қатламига сезиларли таъсир қилади. Антропоген эрозияда қишлоқ хўжалигида ерлардан ратсионал тарзда фойдаланилмаганлиги натижасида қисқа муддатда унумдорлик қатламига зарар етади [5, 6, 7].

Эрозия жараёни хусусиятига кўра қуйидаги 3 та типга болинади: 1) тезлиги бўйича нормал ҳамда тезлашган; 2) келиб чиқишига кўра сув таъсиридан ва шамол таъсиридан; 3) сабабларига кўра [5].

Шамол эрозияси делятсия эрозияси деб ҳам аталади. Шамол эрозияси – шамолнинг бузувчи таъсиридир. Қумлар учиши, ўрмонлар ва ҳайдаладиган ерларда чанг бўронларининг пайдо бўлиши, бинолар ва механизмларнинг қаттиқ заррачаларининг шамол таъсирида кўчиши, қоялар ва тошларнинг емирилишидир. Шамоллар одатда кундалик шамоллар ва чанг бўронлари кўринишида бўлади. Шамолнинг салбий ҳолатларида жой релефига ҳам кучли таъсир қилиб шамол йўналишида “пуфлаш чуқурликлари”ни келтириб чиқариши ҳам мумкин. Шамол эрозияси асосан чўл худудларида учрайди, ўсимликлар билан ҳимояланмаган катта очик жойларда унумдор қатлам заррачаларини шамол ўзи билан учуриб кетишини англатади. Шамол эрозияси катта бўшлиқларни эгаллашга қодир, айниқса қуруқ ер массивлари учун жуда хавфли. Ернинг уст қатлами шикастланиш тезлигига қуйидаги факторлар таъсир қилади. Иқлим хусусияти узок муддатли ёмғир ёғиши ёки катта миқдордаги қорнинг эриши булар сув эрозиясига хосдир. Эриган сувлар тупроқни емиради ва шикастланишига олиб келади. Шамол эрозияси қуруқ иқлимли текис зоналарга хосдир, чунки ёғингарчилик миқдори кам бўлган жойларда тупроқ тез қурийдир [5, 6, 7].

Эрозиянинг релеф хусусиятига боғлиқлиги – эрозия тўғридан-тўғри жойдаги нишабликка ва нишабликнинг узунлигига боғлиқ, бундан ташқари қавариқ юзаларда ботиқ юзаларга нисбатан қараганда эрозия жараёни тезроқ содир бўлади. Текисликларда ўсимликлар кам бўлган жойларда эрозия жараёни тезроқ бўлади [6].

Грунт хусусиятлари – эрозия жараёнида муҳим рол ўйнайди. Қора тупроқлар энг турғун ҳисобланади, бундай грунтлар амалиётда шамолда ва сувда йўқ бўлиб кетмайди. Тупроқ ва қумли грунтлар эса энг кам турғунлиги билан ҳарактерланади [7].

Бугунги кунда Ўзбекистон темир йўллариининг жойлашув ҳолатини қарайдиган бўлсак улар турли хил иқлим шароитларида эксплуататсия қилиниб келинмоқда.

Темир йўл ер полотноси – темир йўл изининг энг маъсулиятли элементи, юк тушадиган конструкциясидир. Ер полотноси унинг устига йўлнинг юқори қурилмаси ётқизилиши, ҳаракат таркибидан тушадиган динамик ўзгарувчан юкламаларни ва йўлнинг юқори қурилмаси ва грунтнинг ўз вазнидан тушадиган доимий юкламаларни қабул қилиш учун мўлжалланган. Бундан ташқари, полотнога: атмосфера (сув, ҳарорат, шамол), геологик (сейсмика), гидрогеологик (ер ости сувлари) каби табиий омиллар ҳам таъсир кўрсатади. Шу сабабли ер полотноси конструкцияси сув четлаштириш иншоотларига ега бўлиб, исталган ҳароратда ва ҳар қандай динамик ва статик юкламалар остида ишончли ишлаши лозим [4].

Бугунги кунда Ўзбекистонда қурилиш соҳасида яъни гидротехник иншоотлар, темир йўл ва автомобил йўлларини қуришда заиф грунтлар асос бўлиб хизмат қилмоқда, бу эса хал қилиниши керак бўлган мураккаб муаммолардан бири ҳисобланади. Заиф грунтлардан барпо қилинган кўтармалар қисмларида деформатсия таъсирида нотекис чўкишлар пайдо бўлиши билан намоён бўлади. Бунинг сабабларидан бири транспорт ҳаракатидан қисқа муддатли тез-тез такрорланадиган юклардир. Умуман олганда техник ва инфратузилма иншоотлари учун асос бўлиб хизмат қиладиган ер полотносига қуйидаги зўриқишлар ва юклар таъсир қилади:

- транспорт воситалари қатновидан тушадиган динамик юклар;
- грунт иншоотларига жойлаштирилган статик юклар;
- ҳудуднинг сейсмик фаоллигига боғлиқ юклар;
- филтрланадиган ёки ташиладиган сувнинг грунтга таъсири сабабли зўриқишлар трансформатсияси;
- намланган грунт массаси ўзгаришининг массивнинг зўриқиш ҳолатига таъсири;

Ушбу зўриқиш ва юклар ер полотносида турли хил деформатсиялар (нураб силжиш, чўкиш, ювилиш) келтириб чиқаради. Бунинг олдини олиш учун

иншоотларни қуришдан олдин юклар ва зўриқишлар таъсирида грунтнинг нотекис чўкиш эҳтимоли бўлган ҳолатларда ер полотноси асосидаги заиф грунтларни кучайтириш тадбирлари олиб борилиши керак [8, 9,10].

Умумий структурада барча тоифадаги йўлларда фойдаланишда ишончлилиқ ва узоқ вақтга чидамлилигини ошириш ер полотноси қиялиги турғунлигини таъминлаш зарур. Шу билан бирга ер полотноси қиялигини мустаҳкамлаш, устуворлигини таъминлаш ва баҳолаш комплекс ёндашув талаб этади. Темир йўл инфратузилмаси объектларининг ишончлилигини таъминлаш тадбирлари янги қурилаётган пайтда ёки капитал таъмирлаш даврида амалга оширилади. Темир йўл ер полотноси қиялигини мустаҳкамлаш усулларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш устувор масалалардан бири ҳисобланади. Мураккаб муҳандислик ва геологик шароитларда бархан қумларидан қурилган ер полотноси конструкцияларида геосинтетик материаллардан фойдаланиш ишончлилиқ нуқтаи назаридан бир марталик харажатларни тежашдан кўра конструкциянинг ишлаш қобилияти ва транспорт-эксплуататсион ишончлилигини оширишда муҳимроқ. Геосинтетик материаллардан фойдаланишнинг жаҳон тажрибаси уларнинг кўп қирралилигини (кенг кўламда), самарадорлигини (қурилиш ва эксплуататсия харажатларини камайтириш, қурилиш материалларини тежаш, иш вақтини қисқартириш), экологик тоза эканлигини (табiiй ресурслардан фойдаланишни камайтириш) кўрсатади [11, 12, 13].

АДАБИЁТЛАР

1. “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi PF-158-son Farmoni.
2. С.А. Матвеев. Инновационные материалы, технологии и конструкции: теория и практика применения. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. Геосинтетические материалы. Спецвыпуск. Выпуск 2(2) ноябрь 2015 г. 41.

3. Lesov K.S., Kenjaliyev M.K., Mavlanov A.Kh. and Tadjibaev Sh.A. Stability of the embankment of fine sand reinforced with geosynthetic materials. //E3S Web of Conferences; CONMECHYDRO – 2021, Les Ulis, - Vol. DOI:10.1051/e3sconf/202126402011.
4. A.F. Rasulev, A.N. Ovchinnikov, I.I. Kuznetsov. Temir yo'l izi. Darslik. Toshkent – 2018. 5b.
5. Ветровая эрозия// Геологический словарь [в 3 т.] / гл. ред. О. В. Петров. 3-е изд., перераб. и доп. СПб. ВСЕГЕИ, 2010. Т. 1. А-Й. ISBN 978-5-93761
6. М.С. Кузнецов, Г.П. Глазунов - Эрозия и охрана почв: Учебник. Издательство МГУ - 2005. ISBN: 5-211-06136-5
7. Бахтиёр Рамазонович Рамазонов. "ПРОЦЕССЫ ЭРОЗИИ, ОПУСТЫНИВАНИЕ В ПРИРОДЕ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ" Academic research in educational sciences, vol. 2, no. 5, 2021, pp. 386-396. doi:10.24411/2181-1385-2021-00903
8. Махмудова Д.А., Икрамова Ф.Х. Укрепление земляного полотна с помощью инновационных материалов на основе базальта // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 12(81). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11101> (дата обращения: 20.03.2024).
9. Лесов К.С., Таджибаев Ш.А. ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 8(101). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/14177> (дата обращения: 20.03.2024).
10. Мухамедали Казбек Угли Кенжалиев Методы усиления земляного полотна железных дорог // Scientific progress. 2022. №1.

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-usileniya-zemlyanogo-polotna-zheleznyh-dorog>

11. Лесов К. С., Таджибаев Ш., Кенжалиев М. К. Технология укрепление откосов земляного полотна железных дорог из песчаных грунтов с применением геосинтетических материалов Проблемы архитектуры и строительства (научно-технический журнал). № 4, 2019 //Самарканд, СамГАСИ. – 2019. - С. 15-18

12. Закиров Р.С., Омаров А.Д. Противодеформационное укрепление земляного полотна из песчаного грунта в Казахстане. Алматы: «Ғылым», 1999- 164 с.

13. К. Лесов, Ш. Таджибаев, А. Мавланов, М. Кенжалиев. Расчет устойчивости насыпи и укрепление откосов земляного полотна с использованием геосинтетических материалов. Транспорт шёлкового пути (научнотехнический журнал). №1, 2021. Ташкент, С. 78-83.

